

LAGOCHILUS INEBRIANS(LAMIACEAE) DORIVOR O'SIMLIGI ENDOFIT BAKTERIYALARI MORFOLOGIK VA MIKROSKOPIK TAVSIFI

Sharipova Shaxnoza Mehmonovna

O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Mikrobiologiya instituti stajor-tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17218745>

Annotatsiya. Mazkur ilmiy ishda O'zbekiston Respublikasining Qizil kitobiga kiritilgan noyob dorivor o'simlik -Lagochilus inebrians (bozulbang)dan endofit bakteriyalarni ajratib olish, ularni identifikatsiya qilish hamda morfologik, mikroskopik, biokimyoviy va fermentativ xususiyatlarini baholash masalalari ko'rib chiqilgan. Tadqiqotning asosiy maqsadi - ushbu o'simlikning endofit mikrobiotasini o'rganish orqali uning potentsial biotexnologik va farmakologik ahamiyatini aniqlashdir. Olingan bakterial izolyatlar morfologik belgilar, Gramm bo'yash usuli, fermentativ faollik testlari va biokimyoviy reaksiyalar asosida tavsiflangan. Natijalar L. inebrians o'simligi bilan bog'liq mikrobial xilma-xillikni yoritishga asoslangan.

Kalit so'zlar: Lagochilus inebrians, endofit bakteri, biokimyoviy tahlil, fermentativ tahlil.

Аннотация. В настоящем исследовании рассматриваются вопросы выделения эндофитных бактерий из редкого лекарственного растения Lagochilus inebrians (бозулбанг), занесённого в Красную книгу Республики Узбекистан, их идентификации, а также оценки морфологических, микроскопических, биохимических и ферментативных характеристик. Основной целью работы является изучение эндофитной микробиоты данного растения с целью выявления его потенциальной биотехнологической и фармакологической значимости. Полученные бактериальные изоляты охарактеризованы на основе морфологических признаков, метода окраски по Грамму, тестов на ферментативную активность и биохимических реакций. Полученные результаты направлены на раскрытие микробного разнообразия, связанного с L. inebrians, и углублённое понимание экологической и терапевтической роли эндофитных микроорганизмов.

Ключевые слова: Lagochilus inebrians, эндофитные бактерии, биохимический анализ, ферментативный анализ.

Abstract. The present study investigates the isolation of endophytic bacteria from Lagochilus inebrians (bozulbang), a rare medicinal plant listed in the Red Book of the Republic of Uzbekistan. The research addresses the identification and characterization of these bacterial isolates based on their morphological, microscopic, biochemical, and enzymatic properties. The main objective is to explore the endophytic microbiota of this species in order to evaluate its potential biotechnological and pharmacological significance. The isolated strains were analyzed using Gram staining, enzymatic activity assays, and biochemical profiling. The results provide insights into the microbial diversity associated with L. inebrians and contribute to a deeper understanding of the ecological and therapeutic roles of endophytic microorganisms.

Keywords: Lagochilus inebrians, endophytic bacteria, biochemical analysis, enzymatic analysis.

KIRISH. Lagochilus avlodiga mansub o'simliklar Markaziy va Sharqiy Osiyo hududlariga xos bo'lib, taxminan 44 turdan iborat bo'lgan nisbatan kichik, ammo biologik

jihatdan muhim guruhni tashkil etadi. Ushbu avlod vakillari qadimdan xalq tabobatida turli kasalliklarni davolashda samarali vosita sifatida qo'llanib kelgan [1]. Xususan, *Lagochilus* turlarining farmakologik xususiyatlari orasida gemostatik (qon to'xtatuvchi), kardioprotektiv (yurak faoliyatini qo'llab-quvvatlovchi), dermatologik (teri kasalliklariga qarshi), gastroprotektiv (oshqozon og'rig'ini kamaytiruvchi) hamda sedativ (tinchlantiruvchi) ta'sirlari alohida e'tiborga loyiqdir [2]. Ushbu o'simliklarning tarkibida mavjud bo'lgan biologik faol birikmalar ko'plab tadqiqotlarda o'rganilgan bo'lsa-da, ularning endofit mikrobiotasi hali yetarlicha ilmiy tahlil qilinmagan. Shu munosabat bilan, mazkur tadqiqot *L. inebrians* turiga mansub o'simlikdan endofit bakteriyalarni ajratish, ularni morfologik va biokimyoviy jihatdan tavsiflash, shuningdek, ularning potensial biologik xususiyatlarini baholashga qaratilgan. Endofit bakteriyalar o'simlik to'qimalarida yashovchi, zarar yetkazmaydigan mikroorganizmlar bo'lib, ular o'simlikning ichki muhitida (endosferada) simbiotik tarzda faoliyat yuritadi. Bu mikroorganizmlar o'simlik o'sishini rag'batlantirish, oziq moddalarning yutilishini yaxshilash, fitogormonlar ishlab chiqarish va patogenlarga qarshi himoyani ta'minlash orqali o'simlik fiziologiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi

MATERIALLAR VA USULLAR

***L. inebrians* dorivor o'simligidan endofit bakteriyalarni ajratib olish.** *L. inebrians* Bunge (bozulbang) o'simligi Jizzax viloyati, Forish tumani, Nurota tog' tizmasidan (N 40°24'57"N 67°17'44"E) olib kelinib, maxsus idishga o'tqazildi. *Lagochilus inebrians* o'simligidan endofit mikroorganizmlarni ajratib olishda yuzaki sterilizatsiya jarayoni amalga oshirildi. O'simlik qismlari (ildiz, poya, barg) sterilizatsiyaga qulay bo'lishi uchun 3-5 sm uzunlikdagi bo'laklarga bo'lindi va 70% etil spirtida 1 daqiqa davomida sterilizatsiya qilindi. Keyingi bosqichda o'simlik bo'laklari 4% natriy gipoxlorid eritmasida 5 daqiqa davomida, so'ngra 70% etanolda 30 soniya davomida sterilizatsiya qilindi. Sterilizatsiyaning yakuniy bosqichida namunalarning yuzasi steril distillangan suvda 5 marta yuvildi. O'simlik bo'laklari 0,5-2 sm gacha bo'linib, zamburug'lar o'sishini to'xtatish maqsadida 100 µg/ml siklogeksimid eritmasi bilan ishlov berildi va Soybean-Casein Digest Agar muhitiga aseptik sharoitda Petri idishlariga o'tkazildi. Namunalar 28°C haroratda 7-10 kun davomida inkubatsiya qilindi va bakteriyalar o'sishi har kuni kuzatildi. Inkubatsiyadan so'ng morfologik jihatdan farqlanuvchi bakterial koloniyalar tanlab olinib, ularning morfologik, mikroskopik va biokimyoviy xususiyatlari o'rganildi. Endofit bakteriya izolyatlarining morfologiyasi (koloniya rangi, Gramm bo'yash natijasi, chet shakli, o'sish dinamikasi va tabiati) *Bergey's Manual of Determinative Bacteriology* qo'llanmasi asosida baholandi [3]. Morfologik tahlil uchun Gramm bo'yash usulidan foydalanildi.

Bakteriya izolyatlarining o'simliklar o'sishini jadallashtirish xususiyati.

Fosfat mobilizatsiyasi. Ajratib olingan izolyatlarning fosfat erituvchanlik xususiyati NBRIP-BPB muhitida (glyukoza 10 g, CaH₄O₈P₂ 5 g, MgCl₂·H₂O 5 g, MgSO₄·7H₂O 0.25 g, KCl 0.2 g, (NH₄)₂SO₄ 0.1 g, bromfenol ko'k 0.025 g, agar 15 g, distillangan H₂O 1 l, pH 7.4±0.2) aniqlandi. Endofit bakteriyalar NBRIP-BPB muhitiga ekilib, 28°C haroratda 5-7 kun davomida inkubatsiya qilindi. Inkubatsiyadan so'ng bakteriya koloniyalari atrofida hosil bo'lgan sarg'ish zona fosfat birikmalarining parchalanganligini bildiradi va bu holat ijobiy reaksiya sifatida baholanadi.

Indol-3-sirka kislotasi (IAA) sintezi. Endofit bakteriyalar 0.5 g/% triptofan saqlovchi Nutrient Broth muhitida o'stirildi. Kulturalar 48 soat davomida 28°C haroratda, 120 rpm tezlikda aylanuvchi inkubatsion sheykerda inkubatsiya qilindi. Inkubatsiyadan so'ng kulturalar 4°C haroratda, 6000 rpm tezlikda 30 daqiqa davomida sentrifugaga qo'yildi. Sentrifugadan olingan

supernatantdan 1 ml miqdorida probirkaga olinib, unga 2 ml Salkovskiy reagent (35 ml 35% HClO₄ va 1 ml 0.5 M FeCl₃·6H₂O) qo'shildi va 30 daqiqa davomida qorong'i joyda saqlandi. Probirkada olcha qizil rangning paydo bo'lishi bakteriyalarning IAA sintez qilayotganligini bildiradi. Nazorat sifatida bakteriya ekilmagan steril Nutrient Broth muhitidan foydalanildi [4].

Sitrat utilizatsiyasi testi. Ajratilgan izolyatlar Simmons sitrat agar muhitiga (ammoniy digidrofosfat 1.0 g, magniy sulfat 0.2 g, kaliy gidrofosfat 1.0 g, natriy sitrat 2.0 g, natriy xlorid 5.0 g, bromtimol ko'k 0.08 g, agar 15 g, distillangan H₂O 1 l, pH 6.8±0.1) ekildi va 28°C haroratda 24 soat davomida inkubatsiya qilindi. Endofit bakteriyalar muhit pH ko'rsatkichini o'zgartirgani sababli, muhit rangi yashildan ko'k rangga o'zgaradi. Rangning ko'k tusga o'tishi ijobiy reaksiya sifatida baholanadi.

NATIJA VA MUHOKAMA

***L. inebrians* (Lamiaceae) dorivor o'simligidan ajratilgan bakteriya izolyat koloniyalarining morfologik xususiyatlarini tavsiflash.** *L. inebrians* dorivor o'simligidan jami 16 ta endofit bakteriya izolyatlari ajratib olindi. O'simlikning ildiz qismidan 3 ta, poya qismidan 8 ta va barg qismidan 5 ta izolyat ajratildi. Ajratilgan izolyatlar MALDI-TOF mass-spektrometriya usuli orqali identifikatsiya qilindi. Natijada 7 ta shtamning tur darajasidagi aniq identifikatsiyasi amalga oshirildi. Identifikatsiya qilingan shtammlar *Pseudomonas*, *Enterobacter*, turkumlariga mansub ekani tasdiqlandi. Izolyatlar oq, sariq, oqish va sarg'ish rangdagi, diametri 1-2 mm bo'lgan, silliq va ko'tarilib o'suvchi koloniya shaklida namoyon bo'ldi. Endofit bakteriyalarning morfologik (1-jadval) va mikroskopik (2-jadval) tavsiflari keltirilgan.

1-jadval

***L. inebrians* (Lamiaceae) dorivor o'simligidan ajratilgan bakteriya izolyat koloniyalarining morfologik xususiyatlari**

Izolyatlar	Rangi	Tuzilishi	Koloniya chegarasi	O'sish darajasi	Gram bo'yash
IMB1	sarg'ish	ko'tarilgan	to'lqinsimon	zich	-
IMB2	sariq	tekis	to'lqinsimon	zich	-
IMB3	sarg'ish	tekis	to'lqinsimon	zich	-
IMB4	oq	tekis	silliq	zich	-
IMB5	sarg'ish	tekis	silliq	zich	-
IMB6	oqish	tekis	silliq	zich	-
IMB7	sarg'ish	ko'tarilgan	silliq	zich	+
IMB8	oqish	ko'tarilgan	silliq	zich	-

L. inebrians (*Lamiaceae*) dorivor o'simligidan ajratilgan bakteriyalarning morfologik va mikroskopik tavsifi

No	Bakteriya izolyati	Bakteriya yagona kulturasi ko'rinishi	Mikroskopik ko'rinishi	Gramm usulida bo'yalishi
1		+		
2		+		
3		+		

Farmakologik jihatdan muhim dorivor o'simlik *L. inebrians* (*Lamiaceae*) ildiz, poya va barglaridan 16 ta endofit bakteriya izolyatlari ajratildi. Ularning o'simlik o'sishini rag'batlantiruvchi xususiyatlari, jumladan indol-3-sirka kislotasi (IAA) sintezi va fosfat erituvchanligi baholandi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, bu endofitlar diazototrof simbiotik bakteriyalar singari o'simlik o'sishini to'g'ridan-to'g'ri, bilvosita yoki sinergik tarzda qo'llab-quvvatlashi mumkin. IAA hujayra bo'linishi, ixtisoslashuvi, ksilema va ildiz rivojlanishini tezlashtiradi hamda fotosintez, pigment sintezi va ikkilamchi metabolitlar biosinteziga ta'sir ko'rsatadi. 16 ta izolyatdan 8 tasi IAA ishlab chiqarish qobiliyatiga ega ekani aniqlandi. Fosforning biologik faolligi tabiiy sharoitda cheklangan bo'lib, u ko'pincha erimaydigan, harakatsiz va cho'kma shakllarda uchraydi. Fosfat birikmalarining eruvchanligi past molekulyar og'irlikdagi organik kislotalar (glukanat, citrat, laktat, suktsinat) ta'sirida pH pasayishi orqali yuzaga keladi. Organik fosfor esa fosfatazalar yordamida mineralizatsiyalanadi. Tadqiqotda 2 ta izolyat fosfat erituvchi xususiyatga ega ekani qayd etildi. Endofit bakteriyalar patogenlarga qarshi kurashda proteolitik fermentlar (xitinaza, proteaza, gelatinaza) sintezi orqali faol ishtirok etadi. IMB1, IMB2, IMB3 va IMB5 izolyatlari gelatinaza, amilaza, katalaza, oksidaza va proteaza faolliklariga ega ekani aniqlandi. IMB6, IMB7, IMB8 esa ureaza faolligini namoyon

etdi. IMB1 va IMB5 izolyatlari 10% NaCl konsentratsiyasida ham samarali o'sdi. IMB3, IMB6, IMB7 va IMB8 izolyatlari esa energiya manbai sifatida sitratdan foydalanish qobiliyatiga ega ekani kuzatildi.

XULOSA

Tadqiqot natijasida *L. inebrians* (*Lamiaceae*) dorivor o'simligidan 16 ta endofit bakteriya izolyati ajratib olindi. Laboratoriya sharoitida o'tkazilgan tahlillar ushbu mikroorganizmlarning ayrimlari mezbon o'simlikka ijobiy ta'sir ko'rsatish potentsialiga ega ekanligini ko'rsatdi. Ajratilgan izolyatlar tomonidan gidrolitik fermentlar va organik kislotalar sintezi o'simlik o'sishini rag'batlantiruvchi omillar sifatida baholandi. Ushbu endofit bakteriyalarni bioinokulyant sifatida, yakka holatda yoki konsorsium tarkibida qo'llash orqali o'simliklarning o'sish sur'atini oshirish mumkinligi aniqlanmoqda. Biroq, ularning agronomik samaradorligini to'liq baholash uchun dala sharoitida qo'shimcha sinovlar o'tkazilishi, shuningdek, tuproq mikrobiotasidagi boshqa mikrob jamoalari bilan raqobatbardoshlik darajasini aniqlash zarur.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Qureshi, R., Siddiq, A., Chaachouay, N. (2025). Inebriating Mint (*Lagochilus inebrians* Bunge *Lamiaceae*). In Comprehensive Guide to Hallucinogenic Plants (pp. 186-192). CRC Press.
2. Akhmedov, A., Rog, I., Bachar, A., Shomurodov, H., Nasirov, M., Klein, T. (2021). Higher risk for six endemic and endangered *Lagochilus* species in Central Asia under drying climate. *Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics*, 48, 125586.
3. Bergey's Manual of Determinative Bacteriology and Bergey's International Society for Microbial Systematics (BISMIS): past, present and future. *Acta Microbiologica Sinica*, 63(5), 1714-1723.
4. Sneha, S., Anitha, B., Sahair, R. A., Raghu, N., Gopenath, T. S., Chandrashekrappa, G. K., & Basalingappa, M. K. (2018). Biofertilizer for crop production and soil fertility.